

PROPOSAL PENELITIAN

**STRATEGI PEMELIHARAAN BETON PRATEGANG
PADA JEMBATAN FLYOVER FERRARI DESA ASULI
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**

DISUSUN OLEH:

JESIKA KONDORURA

21.023.22.201.150

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2024

ABSTRAK

Jembatan adalah konstruksi untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah, yang berupa jalan air dan lalu lintas biasa. Jembatan flyover ferrari adalah struktur bangunan yang berguna sebagai jalur transportasi dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus barang dan jasa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jembatan dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan jalur jalan utama, yang digunakan sebagai jalur operasional PT. Vale dalam menjalankan kegiatan penambangan. Beton prategang adalah salah satu jembatan dengan material konstruksi beton pratekan. Strategi pemeliharaan perawatan berkala diharapkan menjadi solusi yang berhasil dalam mengurangi kerusakan dan mempertahankan keandalan dari jembatan layang.

Kata Kunci : Budiman, BMS, PT, yang, jembatan, dan, dapat, beton.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, dimana rintangan ini biasanya jalan berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. (Sari 2016)

Jembatan flyover ferarri adalah suatu struktur bangunan yang berguna sebagai jalur transportasi dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jembatan dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan jalur jalan utama yang saat ini digunakan sebagai jalur operasional PT. Vale dalam menjalankan kegiatan penambangan (Budiman, 2024). Karena jembatan ini sangat penting, pembuatannya harus memenuhi standar struktur seperti kekuatan, kekokohan, tingkat keawetan yang tinggi, dan kestabilan (Hasbul Wafi & Suharyatmo, 2016). Beton prategang adalah salah satu jembatan dengan material konstruksi beton pratekan atau beton berisi kabel baja dengan tujuan untuk memberikan tegangan awal berupa tegangan tarik terhadap beton akibat sifat beton yang tidak mampu menahan gaya tarik. Pemilihan beton sebagai material jembatan didasarkan pada sifat yang dimiliki oleh beton itu sendiri dan kinerjanya terhadap beban yang didukungnya (Prasetya and Budi 2010).

Menurut BMS (1993), hasil pemeriksaan dapat mengidentifikasi kerusakan yang terjadi sehingga dapat dilakukan penanganan dini sebelum kerusakan menjadi lebih parah dan biaya perawatan bertambah atau bahkan diperlukan pembangunan jembatan baru. Seiring berjalannya waktu terdapat banyak perubahan pada pembebanan yang dialami struktur jembatan. Oleh karena perubahan tersebut, maka jembatan dapat mengalami kerusakan yang dapat membahayakan pengguna jalan sehingga di perlukan pemeliharaan jembatan yang tepat sasaran yang dapat meminimalisir kerusakan. Strategi pemeliharaan perawatan berkala diharapkan menjadi solusi yang efektif sehingga berhasil

mengurangi kerusakan dan dapat mempertahankan keandalan dari jembatan layang. (Oktariani 2015)

Penulis mengambil lokasi penelitian yang berada di jembatan flyover ferrari Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dikarenakan jembatan ferrary menjadi salah satu simbol kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga diharapkan berkolaborasi dan bekerjasama dalam menjaga dan merawat jembatan Flyover tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa strategi yang dapat dilakukan dalam memelihara jembatan flyover ferrari?
2. Bagaimana standar mutu beton prategang sehingga digunakan dalam pembuatan jembatan flyover ferrari?
3. Bagaimana strategi pemeliharaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor eksternal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui strategi pemeliharaan jembatan flyover ferrari
2. Untuk mengetahui standar mutu beton prategang dalam pembuatan jembatan flyover Ferrari
3. Untuk mengetahui strategi pemeliharaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor eksternal

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TEORI JEMBATAN FLYOVER

1. DEFINISI JEMBATAN

Menurut Struyk Tahun 1995, jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, dimana rintangan ini biasanya jalan berupa jalan air atau jalan lalu lintas. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan lalu lintas, persyaratan teknis, estetika dan arsitektural termasuk aspek lalu lintas, aspek teknis dan estetika (Putra 2022).

Jembatan flyover Ferrari adalah suatu struktur bangunan yang berguna sebagai jalur transportasi dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bangunan jembatan terdiri dari dua struktur yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas jembatan menahan beban hidup dari struktur bagian atas dan terdiri dari Tiang Sandaran, Lantai Kendaraan, Balok Diafragma, dan Gelagar. Struktur bawah jembatan menahan beban dari bangunan atas jembatan dan menyalurkan ke struktur bawah jembatan (Zhafirah 2023).

2. MATERIAL STRUKTUR DAN MUTU BEBAN

a. Baja Tulangan

Beton menggunakan baja tulangan untuk menahan gaya Tarik. Jenis baja tulangan biasanya berupa batang tulangan atau anyaman kawat yang dilas, yang digunakan untuk menghitung perencanaan beton bertulang. Sifat batang tulangan termasuk tegangan leleh (f_y) dan modulus elastisitas (E_s). Tegangan leleh baja (SNI 0136-84), yang didefinisikan sebagai tegangan baja saat peningkatan tegangan tidak disertai dengan peningkatan renggangan, ditentukan melalui prosedur pengujian standar. Kemiringan awal kurva tegangan-tegangan didaerah elastis dapat

digunakan untuk menentukan modulus elastisitas baja. Nilai Es adalah 200.000 Mpa, menurut SNI 03-2846-2002. (Alwie et al. 2020)

b. Tiang Pancang

Pondasi tiang pancang adalah pondasi yang menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang. Fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang adalah untuk memindahkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam (Hutami, 2013). Pondasi monolit ini menyatukan pangkal tiang pancang di bawah konstruksi. (Salsabila Putri 2023) Tiang pancang memiliki keunggulan dan kekurangan, termasuk:

1) Keunggulan:

- a) Mutu beton yang terjamin karena dibuat dengan system pabrik,
- b) Daya dukung tanah paling kuat,
- c) Daya dukung dari ujung tiang hingga lekatan disekelilingnya,
- d) Kekuatan tiang kelompok yang lebih besar
- e) Harga yang lebih murah

2) Kekurangan:

- a) Terbatas di daerah kota dan sekitarnya,
- b) Mahal untuk digunakan,
- c) Getaran dan bising saat pemancangan.

c. Beton Prategang

Beton pratekan merupakan struktur komposit dari material beton dan baja berkualitas tinggi. Baja yang digunakan disebut tendon, yang terbuat dari banyak potongan baja yang disambung menjadi satu kabel. Prinsip pengoperasian beton pratekan adalah kabel diberi pratekan oleh gaya tarik untuk menimbulkan tegangan tekan pada penampang beton sebelum beban diterapkan pada struktur. Besarnya gaya tarik yang diberikan pada tendon untuk mencapai gaya prategang yang cukup harus disesuaikan dengan beban ultimit agar penampang beton tidak mengalami tegangan tarik pada saat beban diberikan. Ketegangan kabel dan faktor lainnya menyebabkan hilangnya gaya prategang pada beton pratekan. Gaya

pratekan yang tersisa disebut dengan gaya pratekan efektif. (Al Jauhari et al. 2021)

Beton terdiri dari campuran air, semen dan agregat serta bahan tambahan, yang setelah dicampur akan mengeras sesuai cetakannya. Campuran yang biasa digunakan mengandung 7% air, 31% agregat halus, dan 44% agregat kasar. Pada usia 28 hari, kekuatan beton dapat diukur dengan kuat tekan karakteristiknya, yang merupakan tegangan yang melampaui 95% dari kuat tekan uniaksial yang diukur dengan tes penekanan standar. Dengan kubus 150 x 150 mm atau silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, kekuatan kubus lebih besar daripada silinder, dan rasio kekuatan kubus dan silinder adalah 0,8.

Beton prategang, yang memiliki nilai f'_c antara 30 dan 45 Mpa, digunakan untuk menahan tegangan tekan pada serat dan mencegah retakan. Secara umum, beton prategang memiliki tegangan internal dengan distribusi yang sesuai untuk menahan tegangan beban luar hingga suatu titik.

Prategang meliputi tambahan gaya tekan di struktur untuk mengurangi atau menghilangkan gaya tarik internal, dalam hal ini bahkan retak pada beton dapat diminimalisir. Pada beton bertulang umumnya tegangan diberikan dengan menarik baja tulangan. Beton prategang biasanya lebih kuat daripada beton bertulang biasa karena reaksi baja tulangan yang tertarik yang mengurangi retak..

Keuntungan menggunakan beton prategang termasuk tingginya yang lebih kecil daripada beton bertulang. Komponen struktur prategang biasanya mencakup 65% - 80% dari tinggi struktur beton bertulang.

d. Baja Prategang

Penggunaan baja prategang biasanya pada beban layang yang tinggi, untuk menghemat waktu pekerjaan maka digunakan beton prategang, beton pategang dapat menghasilkan elemen yang lebih ringan dan ekonomis bila ditinjau dari segi pemasangan dibandingkan dengan beton biasa.

Beton prategang menurut waktu penarikan terhadap waktu pengecoran beton terdapat 2 sistem yaitu system pra-penarikan dengan baja prategang ditarik dulu kemudian di cord an sistem pasca tarik dengan beton dicor terlebih dahulu kemudian baja ditarik.

3. STRATEGI PEMELIHARAAN JEMBATAN

Menurut Assauri (2004) pemeliharaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara fasilitas dan melakukan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan untuk memperoleh kondisi yang memuaskan sesuai peruntukannya. (Nastiti n.d.) Menurut Corder (1996), pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk memelihara suatu asset atau mengembalikan ke kondisi yang dapat diterima dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh organisasi. (Ramadhan and Arsana 2023), (Fadjarwati and Rahmawati 2015).

Setelah Pembangunan selesai, jembatan dipelihara. Pekerjaan pemeliharaan ini sangat penting untuk menjaga kondisi jembatan atau struktur agar selalu siap untuk digunakan.

Menurut Daryus (2008), tujuan utama pemeliharaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (Tampubolon and Koto 2019)

- a. Untuk memperluas kegunaan aset.
- b. Untuk menjamin ketersediaan optimal.
- c. Untuk memastikan kesiapan operasional.
- d. Menjamin keamanan bagi pengguna fasilitas tersebut.

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan jembatan flyover ferrari yaitu:

1. Pemeliharaan Kontinuitas

Pembersihan umum, pembuangan sampah dan tumbuhan liar, pembersihan dan melancarkan, drainase dan penanganan kerusakan ringan, pengecatan sederhana, dan perawatan lantai kendaraan adalah semua bagian dari pekerjaannya.

Adapun tugas yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembersihan menyeluruh dengan penyemprotan air bertekanan pada bagian jembatan yang telah dibersihkan
- b. Pembersihan tumbuhan liar, terutama di area perletakan atau landasan, dinding batu atau beton dan disekitaran struktur kayu. Setiap sisi jembatan harus dibersihkan dengan jarak kurang lebih tiga meter. Setiap pekerjaan pembersihan harus mempertimbangkan efek yang mungkin terjadi, seperti erosi yang disebabkan oleh pemotongan tumbuhan yang salah.
- c. Membersihkan/mencuci rambu lalu lintas yang ada disekitaran jembatan.

2. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala yang diduga/terencana meliputi pengecatan ulang, penggantian lapisan permukaan, pembersihan jembatan secara menyeluruh, pemeliharaan perletakan/landasan, dan penggantian expansion joint.

Perbaikan kecil termasuk penggantian bagian dan komponen kecil, perbaikan tiang dan sandaran, perbaikan bagian bergerak, perbaikan bagian structural, dan perbaikan bangunan pengaman kecil.

3. Rehabilitas Jembatan

Pada dasarnya, perbaikan darurat adalah kejadian tak terduga. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk tindakan cepat dan tepat dalam situasi tertentu sangat penting. Saat ditemukan kerusakan yang signifikan, rehabilitas dan penanganan besar dilakukan.

B. HASIL STUDI TERDAHULU

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	(Rangan 2019)	Perencanaan Jembatan Sungai Mappajang Dengan Jembatan Beton Prategang	Data tersebut diantaranya berupa data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan analisis, untuk gelagar prategang dipakai untai

			<p>kawat "Seven Wire Strand" dan digunakan 4 buah tendon pada setiap gelagar. Untuk plat lantai kendaraan komposit dipakai penghubung geser menggunakan angkur 2 D 16 mm. Digunakan elastomer ukuran 500x250 mm dan terdiri dari 3 lapis baja laminasi dengan tebal masing-masing 3 mm.</p>
2	(Setiati, Jalan, and Jembatan 2012)	<p>Kajian Analisa Respon Statis Jembatan Tipe Gelagar Beton Bertulang Dengan Metode Pembebanan (Loading Test)</p>	<p>Metode pembebanan (loading test) mengacu kepada RSNI T-02-2005 pembebanan jembatan. Parameter yang digunakan adalah pengukuran lendutan akibat beban truk.</p>
3	<p>Wijaya, Andriyanto Surya, Akhmad Aminullah, dan Arief Setiawan Budi Nugroho</p>	<p>Prioritas Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kombinasi metode BMS dan MPN dapat digunakan untuk penentuan prioritas pemeliharaan jembatan sampai tingkat elemen. Pemeliharaan jembatan tidak selalu berarti satu jembatan utuh karena tingkat elemen sangat efisien.</p>

C. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor. 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

D. GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah. Pengumpulan data dalam penelitian

dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisur, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi,

perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian pemeliharaan jembatan flyover ferrari Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis untuk menjelaskan strategi pemeliharaan jembatan flyover ferrari dimana melibatkan pemantauan kondisi, perencanaan pemeliharaan preventif dan perbaikan jika diperlukan.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pemeliharaan jembatan flyover ferrari yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melakukan survey langsung di lapangan. Data yang diperoleh berupa pemantauan kondisi jembatan, kondisi perawatan jembatan, rutinitas pemeriksaan jembatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang relevan dengan penelitian diantaranya, instansi/lembaga terkait dokumen literatur yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti serta jurnal yang berisikan penelitian terdahulu yang relevan (studi pustaka).

C. SAMPEL

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu pengambilan acak sederhana dimana pengguna jembatan flyover ferrari sebagai objek adalah para Karyawan PT. Vale yang melintas secara rutin setiap harinya.

D. PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu pengamatan langsung di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian pemeliharaan jembatan flyover ferrari adalah:

1. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mempelajari buku-buku, literature, artikel serta jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian mengenai pemeliharaan jembatan flyover.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat penyebab kerusakan yang ada pada jembatan sehingga menjadi acuan pengambilan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat, seperti foto yang ada dilapangan.

E. TEKNIK ANALISIS

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan analisi secara deskriptif yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

F. DIAGRAM ALIR PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Adi Bagus Prasetio, Roni Andespa, Politeknik Negeri Lhokseumawe, and Kata Pengantar. 2020. "Tugas Akhir Tugas Akhir." *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012*(1): 41–49.
- Al Jauhari, Zev, Mutiara Pertiwi, Program Studi, D-iv Teknik, Perancangan Jalan, and Dan Jembatan. 2021. "Politeknik Negeri Bengkalis Oktober 2021, Hlm." *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT) 2016*: 47–53.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fadjarwati, Nurlaila, and Tri Rahmawati. 2015. "Efektifitas Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Geosintetik Balai Geoteknik Jalan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Jalan Dan Jembatan." *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga* 14(2).
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.

- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.

- Nastiti, Heni. "ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DENGAN METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL (Studi Kasus : Pada PT ' X ' Depok)." : 414–23.
- Nurhijrah, N., & Fisur, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisur, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Oktariani, Yesy. 2015. "Evaluasi Dan Program Pemeliharaan Jembatan Dengan Metode Bridge Management System (BMS) (Studi Kasus: Jembatan Di Wilayah I Kota Palembang)." (Xvii): 1–3.
- Prasetya, Wiratama Adi, and Gatot Setya Budi. 2010. "Perhitungan Jembatan Layang (Flyover) Dengan Tipe Box Girder Beton Prategang (Prestressed Concrete) Untuk Pertemuanjalan Mayor Aliyang Dan Jalan Soekarno-Hatta Kabupaten Kubu Raya." *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang* 1(1).
- Putra, Ridho Ali. 2022. "Evaluasi Perencanaan Struktur Atas Jembatan Beton Bertulang Bentang 10 Meter Kelas li Dengan Menggunakan Beban Gempa Sni 1726-2019 (Studi Literatur)." *Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara*: 1–23.
- Ramadhan, Farhan, and I Made Arsana. 2023. "Sistem Pemeliharaan Ban Pesawat Terbang Airbus A320." *Jurusan teknik mesin* 11(1): 95–102.
- Rangan, Parea Rusan. 2019. "Perencanaan Jembatan Sungai Mappajang Dengan Jembatan Beton Prategang." *Journal Dynamic Saint* 4(1): 782–87. doi:10.47178/dynamicsaint.v4i1.692.
- Salsabila Putri, Aisyah. 2023. "Perhitungan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Statis Dan Dinamis Pada Abutmen Jembatan Kelayan A-Gerilya." 2023(Senastika).

- Sari, Erni. 2016. "Analisis Resiko Proyek Pada Pekerjaan Jembatan Sidamukti – Kudu Di Majalengka Dengan Metode Fmea Dan Decision Tree." *J-Ensitec* 2(02): 38–46. doi:10.31949/j-ensitec.v2i02.306.
- Setiati, N Retno, Puslitbang Jalan, and Dan Jembatan. 2012. "Kajian Analisis Respon Statis Jembatan Tipe Gelagar Beton Bertulang Dengan Metode Pembebanan (Loading Test)." *Industrial Research Workshop and National Seminar*.
- Tampubolon, Khairuddin, and Faimal Rivai Koto. 2019. "Analisis Perbandingan Efisiensi Kerja Mesin Bensin Pada Mobil Tahun 2000 Sampai Tahun 2005 Dan Mobil Tahun 2018 Serta Pengaruh Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Dan Cara Perawatannya Sebagai Rekomendasi Bagi Konsumen." *Journal of Mechanical Engineering Manufactures Materials and Energy* 3(2): 76. doi:10.31289/jmemme.v3i2.2773.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Zhafirah, Athaya. 2023. "Evaluasi Kerusakan Jembatan Komposit Dan Jembatan Rangka." *Jurnal Konstruksi* 21(2): 243–48.